

Sprječavanje prijevvara na tržištu ličkog krumpira sa oznakom zemljopisnog podrijetla primjenom pametnih ugovora

Željka Mesić¹, Nikola Vidaković², Katarina Sekulić², Ana Marušić Lisac³, Dragana Milosavljević³, Josip Juračak¹

¹Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Svetošimunska cesta 25, Zagreb, Hrvatska (zmesic@agr.hr)

²Udruga proizvođača ličkog krumpira, Senjska ulica 16, Gospić, Hrvatska

³Biotechnicon poduzetnički centar d.o.o., Ul. Hrvatskih iseljenika 30, Split, Hrvatska

Sažetak

Prijevare s hranom sve su učestaliji problem koji nanosi veliku štetu tržištu hrane. Projekt H2020 ALLIANCE¹ usmjeren je na sprječavanje prijevvara s hranom u opskrbnim lancima proizvoda s oznakom kvalitete kao što su ekološki proizvodi i proizvodi zaštićeni zemljopisnim oznakama. Za Hrvatsku, specifični cilj projekta ALLIANCE je poboljšanje sljedivosti ličkog krumpira zaštićenog oznakom zemljopisnog podrijetla (ZOZP) primjenom pametnih ugovora (*engl. smart contracts*). Tijekom 2023. godine provedena je prva faza projekta, tijekom koje su utvrđeni sljedeći izazovi u opskrbnom lancu ličkog krumpira ZOZP: mali broj proizvođača u sustavu zaštite, teško praćenje i sprječavanje zlouporabe imena „Lički krumpir“, nedostatak provjera krumpira izvan sustava certificiranja ZOZP, sustav sljedivosti temelji se na elementarnom vođenju dokumentacije u Word i Excel obrascima, nedostatak infrastrukture i znanja za digitalizaciju i implementaciju blockchain sustava sljedivosti.

Ključne riječi: EU H2020, prijevare s hranom, pametni ugovori, lički krumpir, ZOZP

Uvod

Prijevare s hranom postaju sve učestaliji problem koji ozbiljno narušava integritet tržišta hrane (Brooks i sur., 2022.). Procjenjuje se da trošak za globalno gospodarstvo iznosi između 40-50 milijardi dolara godišnje (Platonova, 2023). Prijevare s hranom definirane su kao namjerno mijenjanje svojstava i sastava namirnica korištenjem zamjenskih sirovina, aditiva te nedopuštenih tvari, čime se obmanjuju potrošači, smanjuje prehrambena vrijednost namirnice, te izlaže potrošače štetnom utjecaju na njihovo zdravlje (FAO, 2021). Prijevare hranom uključuju razne oblike krivotvorenja, patvorenja i lažnog označavanja prehrambenih proizvoda kako bi se ostvarila ne pripadajuća ekonomska korist.

Žrtve prijevare s hranom i krivotvorenja mogu biti različiti sudionici u lancima opskrbe kao što su distributeri, trgovci na malo te potrošači (Rizzutti, 2020). Svi oni suočavaju se s ekonomskim gubicima te zdravstvenim i sigurnosnim rizicima pri rukovanju ili konzumiranju lažnih proizvoda. Prijevvara s hranom posebno je značajna za segment prehrambenih proizvoda s oznakom kvalitete zbog viših profitnih marži u usporedbi s ostatkom tržišta hrane. Projekt ALLIANCE je usmjeren na sprječavanje prijevvara s hranom u opskrbnom lancu proizvoda s oznakom kvalitete kao što su ekološki proizvodi, proizvodi zaštićeni zemljopisnim oznakama. Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Udruga proizvođača ličkog krumpira (UPLK) i Biotechnicon poduzetnički centar d.o.o. su među 24 partnera u ovom projektu kojeg koordinira University of Thessaly iz Grčke. Za Hrvatsku, specifični cilj projekta ALLIANCE je poboljšanje sljedivosti ličkog krumpira zaštićenog oznakom zemljopisnog podrijetla (ZOZP) primjenom pametnih ugovora (*engl. smart contracts*).

Krumpir se nalazi u top 10 najvažnijih usjeva na globalnoj razini i neizostavni je dio prehrane diljem svijeta. U Hrvatskoj se ukupna proizvodnja krumpira u 2021. godini odvijala na 8.786 ha s prosječnim prinosom od 14,5 t/ha i

1 A hoListic framework in the quality Labelled food supply chain systems' management towards enhanced data Integrity and verAcity, interoperability, traNsparenCy, and tracEability

ukupnom proizvodnjom od 127.826 t. Iste godine, ukupne količine certificiranog ličkog krumpira ZOZP iznosile su svega 753 tone. Lički krumpir je registriran i zaštićen na zajedničkom tržištu EU, gdje je dobio oznaku zemljopisnog podrijetla u rujnu 2015. godine. Za proizvodnju ličkog krumpira koristi se sjemenski krumpir sorata Desire, Bintje ili Viktorija i drugih sorata sličnih karakteristika čiji sadržaj suhe tvari iznosi minimalno 19% (Udruga proizvođača ličkog krumpira (UPLK), 2014). Prema internim podacima Državnog inspektorata u razdoblju od 2020. - 2022. poljoprivredni inspektori obavili su dva nadzora ličkog krumpira ZOZP te su u jednom nadzoru na tržnici utvrdili zlouporabu naziva ličkog krumpira. Prema istom izvoru, najviše zlouporaba naziva zaštićenih oznaka je utvrđeno u ugostiteljskim objektima.

Metode i materijali

U razdoblju od veljače do travnja 2023. godine provedeno je kvalitativno istraživanje u vidu četiri dubinska intervjua s različitim dionicima u opskrbnom lancu ličkog krumpira ZOZP. Proveden je intervju s predstavnikom UPLK, zatim s dva proizvođača koji se nalaze u sustavu zaštite te s predstavnicom certifikacijskog tijela (Biotechnicon d.o.o.) nadležnog za obadva proizvođača, jedan proizvođač je član Udruge, dok drugi proizvođač sudjeluje u sustavu kontrole van Udruge. U analizi opskrbnog lanca ličkog krumpira korišten je pristup brze procjene lanca opskrbe (*eng. rapid supply chain appraisal*).

Rezultati istraživanja

Udruge proizvođača ličkog krumpira trenutno ima 7 članova, od kojih je samo jedan proizvođač u sustavu ZOZP. Također, postoje dva proizvođača koji nisu članovi Udruge, ali proizvode i prodaju krumpir pod ZOZP. Manji proizvođači krumpir proizvode i prodaju direktno na kućnom pragu ili na lokalnoj tržnici. Provjeru sukladnosti oznaka kvalitete u Hrvatskoj provode privatna certifikacijska tijela registrirana pri Ministarstvu poljoprivrede.

Slika 1. Opskrbni lanac ličkog krumpira ZOZP

Biotechnicon d.o.o. je certifikacijsko tijelo odgovorno za proces certificiranja ličkog krumpira sa ZOZP za oba ispitana proizvođača. Kontrolu valjanosti provodi i Inspekcija koja djeluje u sastavu Državnog inspektorata. Dva najveća proizvođača imaju vlastito sjeme, ali i otkupljuju manje količine sjemena od dobavljača. Ambalaža (vreće i kutije za krumpir) se dijelom nabavlja od domaćih dobavljača, a dijelom od uvoznika. Glavni kanali distribucije su supermarketi (LIDL, INTERSPAR), specijalizirane trgovine, restorani i online prodaja. Isporuka krumpira u distribucijske centre trgovačkih lanaca ide od proizvođača preko distributera ili preko transportne tvrtke. Online prodaja radi putem internetskih platformi i također putem tvrtki za dostavu paketa koje dostavljaju izravno potrošaču. (Slika 1).

Postojeća infrastruktura za praćenje blockchain sustava sljedivosti

Sustav sljedivosti temelji se na elementarnom vođenju dokumentacije u Word i Excel obrascima. Nedostaje infrastruktura kao što su IoT senzori, bežična komunikacija ili senzorske i nadzorne digitalne tehnologije koje se koriste za sustav certificiranja, nadzora i kontrole provedbe specifikacije za lički krumpir ZOZP. Osim infrastrukture nedostaje i znanja za digitalizaciju i implementaciju blockchain sustava sljedivosti. Samo najveći proizvođač ima opremu koja omogućuje online povezivanje senzora u skladištu. Skladište koje se koristi je javnog tipa, odnosno u njemu krumpir mogu skladištiti i drugi (manji) proizvođači - članovi udruge. Sustav ima režime hlađenja koji se automatski podešavaju u novoj hladnjači, te poluautomatski ili ručno u starijem dijelu skladišta gdje se također drži krumpir. Ugrađena je oprema za prozračivanje i ventilaciju. Na temelju rezultata analize lanca opskrbe definirane su potrebe za uspostavu djelotvornog suvremenog sustava sljedivosti koji bi sprječavao prijevare. S druge strane, projekt ALLIANCE nudi različita tehnološka rješenja kao potencijalne odgovore na uočene potrebe. U tablici 1 uparene su potrebe u sustavu sa tehnološkim rješenjima koja nude adekvatan odgovor na iste.

Tablica 1. ALLIANCE moguća tehnološka rješenja za Lički krumpir ZOZP

Identificirana potreba	ALLIANCE moguća tehnološka rješenja
Digitalizacija procesa	Blockchain platforma: Prva faza u digitalizaciji procesa je implementacija Blockchain platforme koja će omogućiti sigurno pohranjivanje dokumenata i digitalizaciju operativnih procesa. Kako: Zajedno s Blockchainom omogućiti korištenje IoT-a za digitalizaciju procesa prikupljanja podataka i automatizaciju analize podataka u kritičnim kontrolnim točkama. Krajnji potrošači mogu imati koristi od provjerenog proizvoda, pristupiti pouzdanim informacijama i povećati svoju lojalnost marki.
Prevenција prijevара s hranom	Sustav za rano upozoravanje i podršku odlučivanju temeljen na AI: Ovaj sustav omogućuje otkrivanje prijevara s hranom, interoperabilnost, sljedivost i praćenje te pametna rješenja za pakiranje/označavanje. Kako: AI analitika koristit će se za pružanje potpore informiranom donošenju odluka sudionicima opskrbnog lanca hrane, za poduzimanje protumjera i proaktivno sprječavanje prijevara s hranom te osiguranje zdravlja i javne sigurnosti.
Stjecanje znanja o tehnologijama koje se mogu primijeniti u poslovanju	Digitalna baza znanja za prijevare s hranom: omogućiti će razmjenu znanja, informacija, podataka, najboljih praksi, naučenih lekcija, dobro uspostavljenih procesa u prehrambenim lancima prehrambenih proizvoda s oznakom kvalitete. Kako: Staviti će se na raspolaganje sustav upravljanja znanjem.
Digitalizacija operativnih procesa korištenjem QR kodova	Blockchain platforma: Bilježenje svakog procesa u opskrbnom lancu hrane na jedinstvenoj stalnoj platformi. Kako: Digitalizirani procesi se bilježe i lako se mogu pružiti potrošačima kao dokaz autentičnosti.

Zaključak

Projekt ALLIANCE usmjeren je na sprječavanje prijevara s hranom u opskrbnim lancima proizvoda s oznakom kvalitete, a jedan od njegovih ciljeva je borba protiv prijevara u lancu opskrbe ličkim krumpirom ZOZP. Tijekom 2023. godine provedena je prva faza projekta, tijekom koje su utvrđeni sljedeći izazovi: mali broj proizvođača krumpira u sustavu zaštite ZOZP, teškoća u praćenju i sprječavanje zloporabe imena „Lički krumpir“, nedostatak provjere krumpira izvan sustava certificiranja ZOZP, sustav sljedivosti temelji se na elementarnom vođenju dokumentacije u Word i Excel obrascima, nedostatak infrastrukture i znanja za digitalizaciju i implementaciju blockchain sustava sljedivosti. Rezultati ovog projekta će ponuditi rješenja za navedene izazove, uključujući primjenu suvremenih digitalnih tehnologija prilagođenih okruženju i karakteristikama lanca opskrbe Ličkim krumpirom. Kako bi se smanjile prijevare u prehrambenom lancu ličkog krumpira ZOZP, potrebno je učestalije provoditi nadzore, pogotovo u restoranima i tržnicama, te uvesti sustav kontrole sljedivosti koji uključuje sve sudionike opskrbnog lanca.

Napomena

This abstract is based on research undertaken as part on European Union's ALLIANCE project. "This project has received funding from the European Union's HE research and innovation programme under grant agreement No 101084188. Views and opinions expressed are, however, those of the authors only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Research Executive Agency (REA). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for any use that may be made of the information the document contains."

Literatura

- Brooks C., Parr L., Smith J.M., Buchanan D., Snioch D., Hebishy E. (2021). A review of food fraud and food authenticity across the food supply chain, with an examination of the impact of the COVID-19 pandemic and Brexit on food industry. *Food Control* 130: 108171.
- FAO (2021). Food fraud – Intention, detection and management. Food safety technical toolkit for Asia and the Pacific No. 5. Bangkok
- Platonova M. (2023). „What Is Food Fraud, and How Can Nuclear Science Detect It?“. Raspoloživo na: <https://www.iaea.org/newscenter/news/what-is-food-fraud-and-how-can-nuclear-science-detect-it> (pristupljeno 01.07.2023).
- Rizzuti A. (2020). Food crime: A review of the UK institutional perception of illicit practices in the food Sector. *Social Sciences*. 9: 112.
- Udruga proizvođača ličkog krumpira (2014). Specifikacija proizvoda lički krumpir oznaka zemljopisnog podrijetla. Raspoloživo na: https://poljoprivreda.gov.hr/UserDocsImages/arhiva/datstore/filestore/106/Izmijenjena_Specifikacija_proizvoda.pdf (pristupljeno 20.12.2023).

Applying Smart-Contracts to fight Food Fraud in PGI Lika Potatoes

Abstract

Food fraud is an increasingly common problem that is causing great damage to the food market. The H2020 ALLIANCE project is aimed at preventing food fraud in quality-labelled supply chains, of organic, PDO and PGI products. For Croatia, ALLIANCE will enhance the traceability of the PGI Lika potatoes applying Smart-Contracts. In 2023, the first phase of the project was implemented, where the following weak points were identified: a small number of potato producers in the PGI protection system, difficult to monitor and prevent the misuse of the name 'Lički krumpir', verification of potatoes outside the PGI certification system is missing, opaque traceability documentation system based on a simple set of paper forms in Word or Excel sheets, lack of infrastructure and knowledge for digitization and implementation of the blockchain traceability system.

Keywords: EU H2020, food fraud, smart contracts, Lika potatoes, PGI